

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Rugby como alternativa dentro de los procesos de reinserción social del Colectivo Calle, Paz y Respeto

Moreno-Guaicha, Jefferson Alexander^{*}
Mena-Zamora, Alexis Alberto^{**}
Tirado-Espín, Andrés^{***}
Escobar-Córdova, Silvana Karina^{****}

Resumen

La práctica de Actividad Física y Deportiva en los procesos de reinserción promueve escenarios formativos integrales para la construcción de relaciones saludables dentro del entramado social, presentándose como una herramienta efectiva para el trabajo con jóvenes en situación de riesgo por contexto de pandillas. Esta investigación tuvo como objetivo analizar la práctica del rugby como alternativa dentro de los procesos de reinserción social de jóvenes ex-integrantes de pandillas junto al Colectivo Calle, Paz y Respeto de la ciudad de Ibarra-Ecuador. La investigación empleó un enfoque cualitativo basado en el estudio de caso y análisis etnográfico, utilizando entrevistas semiestructuradas para recopilar datos. El análisis, codificación y categorización de la información se realizó mediante el software MAXQDA, enfocándose en tres categorías: Actividad Física y Deportiva, Reinserción Social e Identidad. Los resultados revelan correlaciones significativas, como la relación entre reinserción social y oportunidades de superación; uso adecuado del tiempo libre y salud mental; y, la decisión de cambiar y oportunidades de superación. Se concluye que el rugby se presenta como un medio eficaz para la reinserción social de jóvenes en situación de riesgo, gracias a su potencial para mitigar conflictos, regular conductas violentas e inculcar hábitos positivos como la disciplina, respeto y compromiso.

Palabras clave: Jóvenes; pandillas; reinserción social; rugby; salud mental.

^{*} PhD.(c) en Educación e Innovación en la Universidad de Investigación e Innovación de México, Morelos, México. Máster en Desarrollo Social. Máster en Filosofía y Valores. Profesor Investigador en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Urququí, Ecuador. E-mail: jmorenog@yachaytech.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0380-4739>

^{**} Máster en Desarrollo Social. Rector de la Unidad Educativa Santa Juana de Arco La Salle, Cariamanga, Ecuador. E-mail: rectorcariamanga@lasalle.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5974-386X>

^{***} PhD. en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas. Profesor Investigador en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Urququí, Ecuador. E-mail: ctirado@yachaytech.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5368-4122>

^{****} Máster en Estudios de Comunicación e Información. Profesora Investigadora en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Urququí, Ecuador. E-mail: sescobar@yachaytech.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5414-0672>

Recibido: 2023-09-11

Aceptado: 2023-11-29

Rugby as an alternative within the social reintegration processes of the Calle, Paz y Respect Collective

Abstract

The practice of Physical and Sports Activity in reintegration processes promotes comprehensive training scenarios for the construction of healthy relationships within the social fabric, presenting itself as an effective tool for working with young people at risk due to gang context. This research aimed to analyze the practice of rugby as an alternative within the social reintegration processes of young former gang members together with the Colectivo Calle, Paz y Respeto of the city of Ibarra-Ecuador. The research employed a qualitative approach based on case study and ethnographic analysis, using semi-structured interviews to collect data. The analysis, coding and categorization of the information was carried out using the MAXQDA software, focusing on three categories: Physical and Sports Activity, Social Reintegration and Identity. The results reveal significant correlations, such as the relationship between social reintegration and opportunities for improvement; appropriate use of free time and mental health; and, the decision to change and opportunities for improvement. It is concluded that rugby is presented as an effective means for the social reintegration of young people at risk, thanks to its potential to mitigate conflicts, regulate violent behavior and instill positive habits such as discipline, respect and commitment.

Keywords: Youths; gangs; social reintegration; rugby; mental health.

Introducción

Las concepciones predominantes con relación a las pandillas en la región sudamericana se caracterizan por criterios de segregación, exclusión y violencia, lo que ha generado una perspectiva punitiva y de rechazo hacia estas expresiones culturales juveniles. No obstante, en este imaginario social no se reconoce de manera adecuada que este fenómeno es, en realidad, un reflejo de las dinámicas específicas presentes en sus sociedades.

Factores como la escasez de oportunidades laborales, la precarización de las condiciones económicas, los obstáculos de acceso y permanencia en el sistema educativo, así como los distintos conflictos ideológicos y políticos que afectan en mayor medida a la población en situación de vulnerabilidad, propician el surgimiento de conductas violentas y antisociales en la juventud (Curbelo, 2004; Rodgers y Baird, 2016; Castro, García y

López, 2020; Feixa et al., 2021; Torres-Tellez y Montero, 2022). Estos elementos contextuales deben ser considerados al abordar el tema de las pandillas y sus implicaciones en la sociedad.

Torres (2006), destaca que las pandillas son resultado de la “exclusión y violencia que afectan a los jóvenes que las integran, y no solamente de las violencias que se ejercen desde y por los jóvenes” (p. 4). Desde el enfoque de la autopreservación y el autocuidado, no resulta apropiado emitir juicios sesgados o moralistas, puesto que, en numerosos casos, la elección de los jóvenes de unirse a estos grupos responde a estrategias o instintos de supervivencia para hacer frente a entornos hostiles con limitadas oportunidades de superación. En consecuencia, las necesidades y conflictos que experimentan los jóvenes en sus entornos familiares y sociales se convierten en catalizadores de conductas violentas. Por otra parte, Feixa et al. (2021) sostienen que:

'Bandas' o 'pandillas' aparecen como objeto protagonista de políticas públicas inclusivas o segregadoras en distintas ciudades del contexto iberoamericano: experiencias de mediación e integración social versus construcción de alarma mediática y punitivismo policial y penal se alternan, conviven y compiten en distintas regiones. (p. 152)

En este sentido, es crucial comprender que la connotación negativa asociada al término "pandilla" tiene una acepción tanto política como cultural, que estigmatiza a los jóvenes de estratos populares. Según Cerbino y Barrios (2008), en contextos socialmente vulnerables, "ser joven, pobre y vestir con cierta ropa en particular puede ser motivo no solo de sospecha, sino también de juzgamiento directo" (p. 30). De esta manera, incluso las representaciones, manifestaciones y prácticas culturales que forman parte del intrincado entramado de construcciones identitarias de los jóvenes, pueden verse distorsionadas y malinterpretadas en función de estereotipos y prejuicios.

Así, resulta incuestionable que el discurso político tiene un impacto determinante en las actitudes y acciones de apoyo que tanto la sociedad civil como el Estado pueden ofrecer a las iniciativas orientadas al cambio y superación de estos colectivos juveniles (Ramos, 2014; Brotherton y Gude, 2018). No obstante, numerosos estudios han evidenciado que los resultados son más notables cuando se incluyen actividades físicas y deportivas en dichas iniciativas, dado que estas contribuyen a guiar la vida de los jóvenes, inculcarles valores y disciplina, así como ejercer una influencia positiva en sus procesos de reinserción social (Arranz, 2016; Beltrán, 2018; Claros y López, 2018; Pérez y Taguena, 2018; Marcó y Morad, 2018).

En palabras de Brotherton y Gude (2018), para lograr una reintegración exitosa no basta con la voluntad de los jóvenes, se debe involucrar, imprescindiblemente, a organismos estatales, civiles y proyectos sociales, privados, reconociendo que "las subculturas callejeras tienen el potencial para solucionar el problema y transformar la

sociedad" (p. 3), solo hace falta fomentar y promover mejores mecanismos de inclusión social.

En esta línea de reflexión se enmarca el objetivo de la presente investigación de analizar el Rugby como catalizador en los procesos de reinserción de jóvenes ex integrantes de pandillas junto al Colectivo Calle, Paz y Respeto de la ciudad de Ibarra, Ecuador. De tal manera que, se busca responder especialmente a la pregunta de investigación: ¿Cómo contribuye el rugby en los procesos de reinserción social? En el siguiente apartado se abordará: (a) La organización de pandillas callejeras como fenómeno sociohistórico, sus orígenes en la cultura norteamericana y los progresos situados en el contexto ecuatoriano; y, (b) el rol de la actividad deportiva en los procesos de reinserción, resaltando el rugby como herramienta de inclusión social.

1. Fundamentación teórica

1.1. Las pandillas como fenómeno social

Según Galeano (2018), las pandillas se caracterizan por ser agrupaciones compuestas en su mayoría por niños, adolescentes y jóvenes, generalmente de hasta 20-22 años, abarcando desde pequeños grupos en esquinas hasta asociaciones de crimen organizado. Estos colectivos se congregan basándose en el territorio en el que habitan, sin tomar en cuenta el nivel socioeconómico, aunque es frecuente que sus integrantes provengan de contextos marginales y situaciones de pobreza.

A fin de entender las razones y motivaciones detrás de la conformación de pandillas a nivel mundial, es crucial reconocer que no son un fenómeno aislado. En cambio, surgen a partir de ciertas dinámicas sociales como "experiencias de movilidad humana, la transnacionalización del crimen, la hibridación de identidades culturales, así como el incremento de las inequidades socioeconómicas" (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2019, p. 1).

En Estados Unidos se evidencia el surgimiento de grandes pandillas como reacción frente a la violencia organizada o desorganizada que se vive en barrios marginales de este país, generalmente asociada al racismo, xenofobia y a condiciones de exclusión social (Rodgers y Baird, 2016). La influencia de estas agrupaciones se ha extendido hacia otros territorios como Latinoamérica, el Caribe y Europa. Se señalan algunos casos como: Las Maras (MS-13 y La 18), pandillas transnacionales creadas por inmigrantes centroamericanos en Los Ángeles; los ‘*Almighty Latin King and Queen Nation*’ (ALKQN) formadas en la ciudad de Chicago por inmigrantes mexicanos y puertorriqueños; los Netas, que nacieron en el sistema de prisiones de Puerto Rico y se encuentran en otras partes de la geografía estadounidense (OIM, 2019).

Este tipo de organizaciones han sido históricamente asociadas al cometimiento de actos delictivos o violentos. Sin embargo, tal como lo argumenta Martín-Barbero (1998), es necesario ir más allá de la simpleza de aquellas representaciones de la juventud y del fenómeno de las pandillas como una expresión de violencia sin sentido o que se da por falta de valores, para empezar a comprenderla en relación con las identidades y dinámicas sociales propias de la modernidad y de su racionalidad sociocultural.

Diversos estudios, como los realizados por Decker y Van Winkle (2008); y, Calderón (2018), destacan que el crecimiento en la proliferación de pandillas es un reflejo de las adversidades que enfrentan adolescentes y jóvenes debido a la escasez de oportunidades laborales y las presiones del consumismo global. Asimismo, otras investigaciones señalan que los factores asociados al fenómeno de las pandillas incluyen conflictos familiares, huida temprana del hogar, abandono escolar, consumo de drogas y alcohol, desempleo y empleo inadecuado del tiempo libre, lo que conduce a un ocio improductivo entre jóvenes que han experimentado la exclusión social (Galeano, 2018; Tirado-Espín et al., 2022).

Dentro de este marco, las pandillas

proporcionan a los jóvenes un medio para lograr “prestigio social, un espacio donde encuentran aceptación, acogida, seguridad y afirmación en términos identitarios, emocionales y simbólicos” (Galeano, 2018, p. 43). De acuerdo con Decker y Van Winkle (2008), hay razones que pueden ‘atraer’ a los individuos a unirse a una pandilla, como la oportunidad de generar ingresos, adquirir estatus, divertirse o encajar con sus pares, entre otros.

Además, se destacan factores que pueden ‘forzar’ a un individuo a integrarse en una pandilla, como la necesidad de protección frente a pandillas rivales o tener amigos o familiares que ya forman parte de una organización de este tipo (Luwangula, 2017; Garbarino, Governale y Nesi, 2020). Por lo tanto, se puede afirmar que estos factores ambientales son determinantes en las decisiones que moldean el rumbo que tomarán los jóvenes y adolescentes en relación con su vinculación a organizaciones de esta índole.

En consonancia con estas dinámicas sociales, a principios de la década de 1990 en Ecuador, se comenzó a observar la presencia de los *Latin Kings*, una de las agrupaciones más grandes en el país, fundada por inmigrantes retornados de Estados Unidos (Rogers y Baird, 2016), y la proliferación de estos grupos durante la última década. Sin embargo, cabe destacar que, a partir de 2007 Ecuador implementó una política de inclusión social dirigida a controlar y reducir las actividades delictivas y violentas de las pandillas callejeras. Esta política se centró en la legalización y reconocimiento de dichas organizaciones, lo que llevó a un acuerdo nacional de paz que beneficiaría significativamente al país en términos de reducción de la delincuencia y los homicidios.

Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el país experimentó una notable disminución en la tasa de homicidios intencionales. En 2011, la cifra fue de 15,35 por cada 100.000 habitantes; mientras que, en 2018 la tasa se redujo considerablemente a 5,8 por cada 100.000 (Miranda, 2018; Brotherton y Gude, 2018; Pontón, Rivera y Amores, 2020). Esta

reducción, de aproximadamente el 63% (ver Gráfico I), se ha relacionado con los procesos de paz entre las pandillas y las consiguientes

oportunidades de reinserción social que surgieron a partir de estos esfuerzos.

Fuente: Elaboración propia, 2023 adaptado de Brotherton y Gude (2018); y, Pontón et al. (2020).

Gráfico I: Tasa de Homicidio por cada 100.000 habitantes

Los resultados del modelo son ejemplares para los demás países de la región, pues dan constancia de que la inclusión social en las políticas públicas es un arma poderosa para los procesos de paz y reinserción social de jóvenes conflictivos. Según afirma Brotherton y Gude (2018), los procesos de legalización implementados en Ecuador, además de “reducir drásticamente la violencia y la criminalidad, (...) otorgó un espacio cultural y legal para transformar el capital social de las pandillas en medios eficaces para alcanzar un cambio de comportamiento” (p. 10).

Para ello, fue necesario el apoyo y trabajo conjunto con los ministerios de Justicia, Inclusión Económica y Social, Cultura e Interior. Además, se sumó el apoyo gubernamental para que las organizaciones accedan a financiamientos de proyectos

culturales, deportivos y formativos como vías de reinserción social y como herramientas para transformar la vida de los jóvenes, brindarles mejores oportunidades y mayor aceptación en sus comunidades (Miranda, 2018). Pandillas como los *Latin Kings*, *Masters of the Street*, *Ñetas Crazy Souls* y *Bloodz* adoptaron este modelo positivo de cambio, reformulando sus finalidades, ahora como organizaciones y colectivos que mantienen orgullosamente sus estructuras y manifestaciones identitarias de grupo, pero con un nuevo mensaje de unión por la paz y superación.

Entre estos, se destaca los progresos por la paz alcanzados por la agrupación *Bloodz* en la ciudad de Ibarra, cuya legalización por el Ministerio de Cultura fue alcanzada en el año 2015 bajo una nueva denominación de Colectivo Calle, Paz y Respeto, orientando

sus actividades a la formación y reinserción social de ex integrantes de pandillas por medio de proyectos culturales, de capacitación, instruccionales y deportivos.

1.2. El rol de la Actividad Física y Deportiva en los procesos de reinserción social

La Actividad Física y Deportiva (AFD) como un hecho histórico social ha formado parte del desarrollo de la cultura y la educación del ser humano desde sus orígenes, en un inicio vinculadas a las expresiones artísticas, religiosas y de instrucción, para luego alcanzar su institucionalización y ser contempladas dentro de los programas educativos como parte de la formación integral del individuo, y de programas sociales como herramienta para la inclusión y reinserción social (Gutiérrez, 2005; Hernández y Recoder, 2015). En la actualidad, este tipo de actividad “constituye una plataforma perfectamente válida para el desarrollo de procesos educativos, debido a su enorme atractivo social” (González, 2001, p. 13), postulándose como una de las herramientas propulsoras del cambio en los comportamientos de los individuos.

La AFD incorpora en sus procesos, elementos motivadores como la superación de dificultades y el desarrollo de destrezas para la resolución de problemas que en conjunto apoyan el desarrollo individual y social del sujeto. De acuerdo con Cabrini y Mateo (2015), la AFD integra un “espacio en el que incorporar recursos que sirven luego para los estudios y el trabajo, y en el que se pueden formar personalidades altruistas, abiertas a los otros, cooperadoras y con fortaleza de ánimo para afrontar las dificultades y superarlas” (p.10). Así, el valor educativo de la AFD está en desarrollar procesos de integración social y cultural como medios para fomentar nuevas virtudes, valores y buenos hábitos, que den respuestas a las necesidades del entorno y formas positivas de afrontar la realidad.

Por estos motivos, el papel de la AFD en los procesos de reinserción social es fundamental para alcanzar un sentido de

pertenencia social, autovaloración y confianza en los jóvenes en situaciones conflictivas. Dicho esto, el deporte funciona como una herramienta educativa para la formación del civismo y la convivencia armónica en comunidad; como enfatizan Arranz (2016), “la educación a través del deporte debe impulsar a los jóvenes hacia una vida pública más activa y comprometida que fomente en ellos el gusto de la iniciativa, la participación y la organización social” (p. 32).

De este modo, en el proceso de reinserción social los jóvenes adquieren las habilidades necesarias para la resolución de conflictos, la toma de decisiones, el manejo del éxito y el fracaso, así como aprenden a afrontar los dilemas, rechazos y desafíos que les permiten manejar sus emociones, voluntad y sus capacidades intrínsecas.

En este orden de ideas, la práctica de la AFD para la reinserción social “se evidencia como un escenario integrador y convencional en la construcción de un tejido social y de educación cívica demostrando su potencial para mitigar conflictos” (Claros y López, 2018, p. 5); logrando en los jóvenes, tal como señala Ríos (1989) “la asimilación y aceptación de las normativas sociales, hábitos y conocimientos adquiridos (...) a través de diversos mecanismos, para la integración a toda regla” (p. 291).

En vista de esto, las actividades deportivas pueden convertirse, definitivamente, en herramientas prácticas para los procesos de reinserción por su potencial transformador de las condiciones de vida y de la autopercepción del sujeto. De ahí que, deportes como el rugby, que implican la lucha y confrontación física, contribuyan a desarrollar valores deportivos como la disciplina, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la convivencia, elementos necesarios para una buena ciudadanía.

1.3. El rugby en los procesos de reinserción social

Las situaciones de confrontación que contextualizan el desarrollo del juego

del rugby conllevan un proceso continuo de construcción de la personalidad y de una identidad colectiva, por las distintas interacciones que se experimentan dentro del juego de equipo, a nivel individual y social.

De este modo, los procesos de inclusión social vivenciados por el rugby permiten vincular el sentido de “integridad, pasión, disciplina y solidaridad (...) como factores en la recuperación del lazo social, un lazo que mediante estas características busca poder reconstruirse” (Claro y López, 2018, p. 13).

El sentido de pertenencia, trabajo en equipo y el desarrollo de la integridad experimentados dentro del rugby reintegra a los jóvenes hacia la vida social, el valor del compañerismo y la responsabilidad. Así, el rugby se plantea como un catalizador con capacidad de intervención social, puesto que ayuda a incorporar poco a poco al individuo dentro de su núcleo social.

Con respecto a cómo el rugby ayuda en los procesos de reinserción social, cabe mencionar que, al tratarse de un deporte de contacto físico, puede brindar a quien lo practica la oportunidad de “desarrollar la afirmación y el control de sí mismo, contribuyendo al aprendizaje de los principios elementales de la ciudadanía” (Arranz, 2016, p. 33), como son la convivencia, el compromiso, la aceptación de las normas y el manejo de conflictos. Además, al vincular un reglamento para el comportamiento agresivo dentro del rugby se enseña a hacer un uso adecuado de la fuerza, a desarrollar respeto por los compañeros, así como, a aprender a trabajar en equipo. Dentro del deporte la conducta agresiva:

Está relacionada con la atmósfera moral de su equipo, incluyendo normas sobre la agresión, percepción de los jugadores sobre estas normas y las características del entrenador, así como las motivaciones morales de los jugadores para comportarse de una determinada manera. El rugby posee un reglamento que penaliza cualquier comportamiento agresivo, haciendo que el uso de la violencia perjudique al equipo que la emplee. (Arranz, 2016, p. 37)

Por otra parte, de acuerdo con Villamón y Brousse (2002), la práctica del rugby a través del contacto corporal posibilita desarrollar

componentes emocionales “que permiten introducir aspectos educativos que mejoran el control afectivo de quien los practica” (p. 22). El factor emocional conlleva también implicaciones en el plano intelectual, puesto que un joven “equilibrado afectivamente es capaz de progresar intelectualmente” (p. 23); de ahí que, el rugby aporte a los procesos de reinserción social enseñando a los jóvenes el autocontrol y el manejo de la agresividad.

En el Ecuador, la práctica del rugby se presenta como un juego inclusivo, que admite a todos sin distinción de condiciones o características físicas, de edad o género; no obstante, cuando se trata del aspecto socioeconómico se hace presente una brecha de diferenciación social que limita “la inclusión de los sectores populares a practicarlo como actividad recreativa y como actividad de alto rendimiento” (Chachapoya, 2020, p. 13).

Los requisitos para el ejercicio óptimo del deporte como indumentaria específica, seguros privados, pago de vocalías y viajes, entre otros, hacen que exista una limitación en el acceso igualitario a este deporte. No obstante, existen esfuerzos por democratizar las oportunidades de acceso para todos los sectores sociales, especialmente, para los estratos más vulnerables y deprimidos económica y culturalmente.

En este escenario, surge la iniciativa del Colectivo Calle, Paz y Respeto de la ciudad de Ibarra-Ecuador, que propone la inclusión del rugby como una alternativa en los procesos de reinserción social que desarrollan con jóvenes ex integrantes de pandillas. Para estos jóvenes, el rugby representa una oportunidad para aprender valores deportivos relacionados con el fomento de la ciudadanía, la convivencia y el bienestar común. En la siguiente sección, se examinarán de manera más detallada las particularidades y características de los miembros del colectivo que participaron en esta investigación.

2. Metodología

La metodología implementada para el

presente artículo responde a los lineamientos del enfoque de investigación cualitativo con estudio de caso de tipo etnográfico, apoyado en la técnica para recolección de datos la entrevista semiestructurada. La herramienta tuvo como objetivo explorar la percepción y experiencias de los participantes sobre las categorías vinculadas a la actividad física y deportiva, la reinserción social y la

identidad (ver Cuadro 1). El contexto en el cual se desarrolló esta investigación fue en la ciudad de Ibarra, barrio Alpachaca, con jóvenes pertenecientes al ‘Colectivo Calle, Paz y Respeto’, cuya procedencia se remite a la pandilla los *Bloodz*, y que actualmente se identifican como una agrupación orientada a la formación y reinserción social de ex integrantes de pandillas.

Cuadro 1
Guía de entrevista semiestructurada

Categorías	Pregunta
Actividad Física y Deportiva / Identidad	Nº 1 - ¿Por qué decidiste unirse a las actividades deportivas de Rugby del Colectivo Calle, Paz y Respeto? / (J. RL) - ¿Cómo surge la idea de incluir las actividades deportivas de Rugby en los programas del colectivo Calle, Paz y Respeto? / (L. CPR y E. RL)
Actividad Física y Deportiva / Reinserción Social	Nº 2 - ¿Cómo crees que la actividad deportiva ha contribuido en tu proceso de superación y crecimiento personal? / (J. RL) - ¿Cómo crees que la actividad del Rugby contribuye en los procesos de reinserción social de los chicos? / (L. CPR y E. RL)
Identidad / Reinserción Social	Nº 3 - ¿Cómo te sientes identificado con las actividades de reinserción social del colectivo Calle, Paz y Respeto? / (J. RL) - ¿Crees que los chicos encuentran identidad en las actividades que promueve el colectivo Calle, Paz y Respeto? / (L. CPR y E. RL)
Actividad Física y Deportiva / Reinserción Social	Nº 4 - ¿Qué valores crees que aprenden los chicos a través del rugby y cómo aportan en su formación personal? / (J. RL) - ¿Puedes describir cómo se ha llevado el proceso de integración del rugby en las actividades de reinserción del Colectivo? / (L. CPR y E. RL)
Actividad Física y Deportiva / Reinserción Social	Nº 5 - A partir de tu experiencia en el Rugby con el colectivo Calle, Paz y Respeto ¿qué podrías recomendar a otros jóvenes que se encuentran en situación de violencia y pandillas? - (J. RL), (L. CPR) y (E. RL)

Nota: Abreviaturas utilizadas para referirse a los participantes de la investigación: Jugadores *Red Life* (J. RL); Líder del colectivo Calle, Paz y Respeto (L. CPR); y, Entrenador *Red Life* (E. RL). **Fuente:** Elaboración propia, 2023.

El colectivo está conformado por más de 120 jóvenes de la ciudad de Ibarra y sus alrededores que participan en las actividades culturales, formativas y deportivas que promueven sus líderes desde el centro “Cultivarte”. Para el presente trabajo se consideró como unidad de análisis a los miembros del colectivo que pertenecen al equipo Ibarra Rugby Club - *Red Life*, fundado en el 2021 por iniciativa de Jefferson Morejón, actual líder del colectivo CPR, y Fabián

Cruz, entrenador de Rugby y ex seleccionado de Ecuador. Actualmente, cuentan con un aproximado de 35 jugadores en un rango de edad entre los 13 a 36 años, procedentes de contextos vulnerables y con un pasado de actividad en pandillas callejeras.

La muestra con la que se trabajó estuvo determinada por la técnica del muestreo deliberado no probabilístico, en el cual se seleccionó cuidadosamente a cada uno de los participantes según criterios de accesibilidad

y pertinencia. Los participantes colaboraron con la investigación de manera voluntaria y bajo consentimiento informado, siendo doce miembros de *Red Life*, entre ellos diez jugadores, un líder de CPR y el entrenador,

quienes se encuentran involucrados en los entrenamientos, organización y demás actividades deportivas del rugby dentro del Colectivo (ver Tabla 1).

Tabla 1
Participantes del estudio de caso

Unidad de análisis	Participantes	Sexo	
		M	F
Miembros del Equipo <i>Red Life</i> del Colectivo Calle, Paz y Respeto	Jugador entre 13 – 18 años	3	1
	Jugador entre 19 – 25 años	4	1
	Jugador mayor a 26 años	1 -	
	Líder del colectivo	1 -	
	Entrenador	1 -	

Fuente: Elaboración propia, 2023.

El proceso de análisis se realizó de manera inductiva cumpliendo con los siguientes pasos: (a) Transcripción y codificación de entrevista en el *Software* para Análisis Cualitativo de datos MAXQDA; (b) identificación de las vinculaciones existentes dentro de los documentos procesados por

medio de una matriz de correlación; (c) graficación de mapa de códigos referente a la proximidad de los códigos e intersecciones de categorías; y, (d) análisis de contenidos e interpretación de información a partir del sistema de categorías y códigos conformados (ver Figura I).

Fuente: Elaboración propia, 2013.

Figura I: Sistema de codificación

Esta codificación responde a la necesidad de transformar datos crudos, en este caso las entrevistas, en información estructurada que permita una interpretación más profunda y coherente. Descubriendo patrones, tendencias y conexiones dentro de los datos cualitativos, facilitando la organización, representación y síntesis de la información para un análisis detallado y contextualizado de las respuestas de los participantes.

3. Resultados y discusión

En esta sección, se exponen los principales hallazgos derivados del proceso de codificación

y análisis de la información recopilada a través de las entrevistas realizadas. Los resultados del estudio se fundamentan en las correlaciones significativas identificadas en relación con las categorías empleadas para procesar los datos (ver Figura II), las cuales están vinculadas a la Actividad Física y Deportiva (AFD), la Reinserción Social (RS) y la Identidad (I). Estas correlaciones destacadas incluyen: (a) Reinserción social y Oportunidades de superación; (b) Uso adecuado del tiempo libre y Salud mental; (c) Decisión de cambiar y Oportunidades de superación; (d) Reinserción social y Decisión de cambiar; (e) Uso adecuado del tiempo libre y Reinserción social; y, (f) Toma de conciencia y Reinserción social.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura II: Matriz de correlación de códigos

En esta matriz (ver Figura II), se puede observar las correlaciones más significativas entre los diferentes códigos aplicados a las

entrevistas; mientras que en la Figura III, se identifica de manera gráfica la proximidad de los códigos e intersecciones de categorías.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura III: Mapa de proximidad de códigos

De acuerdo con los datos obtenidos, se identifica una correlación significativa entre los procesos de ‘Reinserción social’ y las ‘Oportunidades de superación’, este segundo, comprendiendo tanto las condiciones del contexto en el cual se desarrolla el sujeto, así como el apoyo brindado por parte de los familiares, compañeros del Colectivo y organismos de ayuda pública y privada; pues tal como lo señalan Morillo y Birkbeck (2017), se considera importante el rol de la familia, los amigos, así como las instituciones formativas en la prevención o superación de la conducta antisocial.

La correlación ha sido una constante en las entrevistas y dan cuenta de la incidencia del apoyo e interés público para la correcta reintegración de estos jóvenes a la sociedad. Además, se destaca la proximidad de estos códigos con la ‘Toma de conciencia’, ‘Decisión de cambiar’, y, aunque un poco más lejos, con la ‘Percepción de la sociedad’ hacia ellos, tal

como se evidencia en el siguiente extracto de entrevista:

Antes cuando estábamos haciendo cosas malas, estábamos presos, estábamos en el hospital como hablé hace un momento. Y ahorita que estamos bien, estamos bien físicamente, hay proyectos que nos están ayudando, que les gusta el trabajo que hemos hecho porque venimos de abajo, de la calle. Ahora estamos tratando con alcaldes, estamos tratando con personas influyentes de la ciudad que ven nuestro trabajo y ven nuestro cambio, y quieren aportar con un granito de arena a lo que estamos haciendo, porque ven que es real, que sí se puede hacer las cosas bien. (L. CPR, comunicación personal, 14 de octubre del 2022)

La segunda correlación con mayor presencia se dio entre el ‘Uso adecuado del tiempo libre’ y la ‘Salud mental’. Al respecto, los participantes expresaron que el rugby les ayudaba a mantenerse alejados de los vicios y las malas andanzas, puesto que, al tener la mente

ocupada en el deporte, organizan mejor sus tiempos para cumplir con los entrenamientos y se enfocan en progresar. Los códigos de mayor proximidad fueron: ‘Crecimiento personal’ y ‘Salud física’, complementando el proceso de superación con componentes tanto internos como externos del sujeto. Este hallazgo se presenta en el siguiente extracto:

El deporte te puede ayudar, porque te ayuda a distraer la mente, a no estar vinculado con lo que es la droga, porque la droga es más una necesidad y haciendo deporte desfoga todo, y te sientes hasta un poco más tranquilo. Porque lo que te hace la droga es mantenerte en un estado de relajación y el deporte también te ayuda a relajarte. (J. RL-7, comunicación personal, 13 de octubre del 2022)

Como se había anticipado en la primera correlación, existe una estrecha vinculación entre la ‘Decisión de cambiar’ y las ‘Oportunidades de superación’, elementos muy presentes en el discurso de la gran mayoría de los participantes. En este sentido, se identificó que, en los procesos de reinserción social mediados por la AFD, juega un papel importante la voluntad del sujeto para cambiar sus hábitos, pero no es una decisión exclusivamente suya, puesto que, generalmente, esta decisión está motivada por las oportunidades que tiene dentro de su contexto y del apoyo brindado por parte de quienes conforman su núcleo familiar y social. En concordancia con los datos presentados en renglones precedentes, los códigos de mayor proximidad son la ‘Toma de conciencia’ y la ‘Reinserción social’. Esto se argumenta en el siguiente extracto:

He tenido experiencia con el tema de drogas, también he estado en clínicas, pero gracias a mi familia, a la nación, yo ya me he recuperado. Estoy contento porque yo mismo me superé, porque cuando antes estaba metido en ese bajo mundo, o sea, pensaba que yo no iba a poder, que me iba a quedar ahí, pero con ayuda, con ayuda mía y de la gente que me han ayudado he podido superarlo. (J. RL-10, comunicación personal, 13 de octubre del 2022)

En esta misma línea de reflexión, se identifica la correlación entre la ‘Reinserción

social’ y la ‘Decisión de cambiar’, que comparte proximidad de códigos con ‘Oportunidades de superación’ y ‘Toma de conciencia’. Nuevamente, se hace presente el factor volitivo en los procesos de reinserción social. Se pudo observar que los participantes compartían la idea de que su situación y vivencias responden a una decisión propia, por lo tanto, la toma de conciencia se lograba sobre sus propios actos, más no contemplaban que los factores del abandono social o el crecer en ambientes de violencia y vulnerabilidad les podía haber orientado a tomar un camino de vida u otro.

Un pensamiento común en los entrevistados fue que por decisión propia optaron por un camino equivocado, y, por tanto, al ser su decisión eran ellos los únicos responsables de cambiar su rumbo. Un extracto de entrevista que sostiene esta idea es el siguiente:

Para rehabilitarme del polvo yo, por decisión propia, fui a un centro de rehabilitación, comencé a estudiar ahí. Ahí aprendí muchas cosas, como que muchas veces uno pierde mucho tiempo quejándose, mis colegas, las personas saben acá saben que no me gusta ser alcahuete de las cosas, porque si uno quiere uno lo hace, ¿si me entiendes? Porque yo lo he hecho, y tengo amigos que lo han hecho, como otros que no, pero se trata de decisión. Y si tú estás allá afuera, tú sabes que solo se trata de que decidas estar bien. Aquí al final del día uno hace el futuro de uno, yo no había acabado mis estudios y ahora ya voy a tener mi ingeniería de sonido, y es chévere poder salir adelante con tu decisión. (J. RL-5, comunicación personal, 13 de octubre del 2022)

Otra de las correlaciones significativas que se obtuvo se da entre el ‘Uso adecuado del tiempo libre’ y la ‘Reinserción social’, encontrando las principales vinculaciones compartidas con los códigos de ‘Condiciones de acceso al deporte’, ‘Crecimiento personal’ y ‘Motivación’. El hallazgo complementa los datos ya presentados sobre la relación del uso adecuado del tiempo libre y la salud mental, pero los pone más en situación al incluirlos dentro del proceso de reinserción social.

De acuerdo con lo manifestado por los participantes, la AFD ayuda a mantenerse ocupados en cosas positivas. El rugby, al tratarse de un deporte poco usual en el país, llama la atención de los jóvenes que se encuentran en procesos de reinserción, pues se convierte en una alternativa práctica que les ayuda a sacar toda la agresividad en la cancha de manera controlada, a la vez que les enseña a respetar a los compañeros, a los contrincantes y a las normas de juego en general. Esto se respalda en los extractos que se presentan a continuación:

Esto del rugby, como es algo nuevo, llamé mucho la atención aquí, y los muchachos se pusieron a entrenar y estuvimos dándole, y se nota que haciendo deporte, como hablábamos anteriormente, se mantiene la mente ocupada, y no se piensa ya en lo que estábamos haciendo antes. Antes de que tuviéramos esta oportunidad de conocer el rugby estábamos en una esquina, ya llegaba un amigo..., bebamos trago..., nos poníamos a beber y ya iniciaban los problemas y todo eso. Entonces, ahora mantenemos la mente ocupada, entrenamos dos veces por semana y uno ya se llega cansado a la casa, cosa que uno solo quiere pegarse un baño e irse a dormir. (L. CPR, comunicación personal, 14 de octubre del 2022)

A mí me gusta por ejemplo el básquet, y me atrajo el rugby porque es tipo... donde puedes expresar tus emociones, tienes que controlar tus emociones, porque si te enojas y eso, no es, porque el árbitro te coge y te saca y ya, y nada más. O sea, es bacán, es un deporte de emoción. (J. RL-4, comunicación personal, 13 de octubre del 2022)

Finalmente, se destaca la correlación entre la 'Toma de conciencia' y la 'Reinserción social', elementos que se vinculan estrechamente con los códigos sobre 'Decisión de cambiar' del sujeto y las 'Oportunidades de superación'. Se resalta en este punto la perspectiva del entrenador del equipo, quien manifiesta que la toma de conciencia resulta un proceso complejo por lo normalizada que se encuentra la conducta violenta y los ambientes disfuncionales para estos jóvenes; el testimonio del entrenador del equipo arroja

luz sobre la profundidad de los desafíos que enfrentan estos jóvenes:

Toda la vida, han venido de barrios donde a la policía le da miedo entrar, literalmente, es así ¿no? Entonces, vienen de barrios donde todo el mundo se dedica a vender droga, todo el mundo se dedica a consumir drogas, entonces ellos vienen pensando que lo que está mal es normal. Entonces, vienen acá al rugby y ven que no, que, si hay otra forma de ver las cosas, de que, si hay otra posibilidad de hacer las cosas, y que el rugby les está ayudando a que esto sea real. Y producto de esto es que tres de nuestros chicos están estudiando y terminando el bachillerato, por la gestión que se hizo y se consiguió becas para que ellos puedan terminar el colegio, en un colegio particular. (E. RL, comunicación personal, 20 de octubre del 2022)

El hecho de que estos jóvenes estén actualmente estudiando y finalizando sus estudios, gracias a la intervención y gestión del colectivo, es un testimonio del impacto positivo que estas oportunidades pueden tener. Es esencial reconocer que la mera toma de conciencia no es suficiente, para que un individuo contemple un cambio real en su vida, debe tener acceso a oportunidades tangibles que le permitan visualizar y trabajar hacia un futuro mejor. Por lo tanto, es imperativo que las intervenciones consideren no solo la toma de conciencia, sino también la provisión de oportunidades concretas para la superación personal.

4. Práctica del rugby como alternativa dentro de los procesos de reinserción social de jóvenes: Discusión

Los hallazgos obtenidos en esta investigación son ratificados por otras investigaciones que analizan el impacto del rugby como herramienta de reinserción social. Así, se puede mencionar los estudios de Claros y López (2018), quienes demuestran que el rugby se configura en un factor clave que beneficia a la reintegración de estos jóvenes, al recuperar la ausencia del lazo social y desnaturalizar las conductas violentas;

también, se puede hacer referencia al estudio de Arranz (2016), quienes evidencian que el rugby es una herramienta efectiva para la intervención de menores infractores, argumentando que su práctica ayuda a modificar las conductas violentas, fomentando la convivencia armónica.

Al momento de interpretar los resultados, se aprecia la importancia de las oportunidades que ofrece el entorno en el cual se desarrolla el individuo, así como el apoyo que obtiene por parte de su núcleo familiar y social. En este sentido, el Colectivo CPR brinda, a través de la AFD, la motivación necesaria y el soporte para que los jóvenes sean capaces de generar un proceso de toma de conciencia respecto a sus propias decisiones de cambiar el rumbo de su vida.

Tal como señala Carballeda (2012), la práctica deportiva “implica ‘fundar un orden’, desarrollar actitudes y conductas diferentes de las habituales que posibilitan otra forma de vinculación con el mundo, la vida social y la trama de significaciones de esta” (p. 137). De este modo, se observa que los jóvenes logran una reinserción social, que se da en dos dimensiones: La primera, vinculada a un factor externo en donde se genera un restablecimiento del lazo social y la convivencia armónica; y, la segunda, relacionada con un factor interno del individuo que motiva la toma de conciencia para el cambio y crecimiento personal.

Es importante destacar que, en la interacción con los jóvenes durante el proceso de recolección de información, se identificó un pensamiento común en el que tienden a interpretar su situación concreta y sus experiencias de vida como resultado de decisiones únicamente personales, más no contemplaban, o no eran totalmente conscientes de los factores externos que podrían incidir en la toma de decisiones. Factores como el abandono social, el crecer en ambientes de violencia y vulnerabilidad, entre otros, que pudieron haber motivado u obligado a los jóvenes a tomar un camino de vida equivocado. Al respecto, menciona Cruz y Carranza (2006), que:

En comunidades en donde se privilegian los valores y normas que legitiman la violencia,

y en una sociedad que propone modelos de comportamiento frecuentemente ambiguos con respecto a la convivencia y el respeto a los demás, las pandillas callejeras se vuelven en el referente más claro y menos confuso para la construcción de su propia conciencia como persona. (p. 142)

Lo que se concluye a partir de las interacciones con los participantes es la reflexión generalizada de que la responsabilidad de su proceso de reinserción social está determinada mayoritariamente por una decisión personal, y solo en menor medida por las influencias del entorno. No obstante, cabe recalcar que la situación por la que atraviesan estos jóvenes es el resultado de una dinámica social excluyente, que restringe sus oportunidades de superación y crecimiento personal.

Además, como resalta la OIM (2019), “cuando los individuos buscan salir de las pandillas se encuentran con una oferta institucional limitada que muchas veces los revictimiza y estigmatiza, así como con un rechazo por parte del sistema socioeconómico que imposibilita su reinserción” (p. 4). De ahí que se precise hablar de una verdadera ‘responsabilidad compartida’ entre la sociedad civil y los representantes del Estado que brinden verdaderas garantías para el desarrollo social y humano en igualdad de condiciones para todos.

Por otra parte, dentro del contexto de la reinserción social, el uso adecuado del tiempo libre y su relación con la salud mental, juegan un rol indispensable para el éxito o fracaso de las iniciativas de cambio y los procesos que estos implican (Yokotani y Tamura, 2017). Al respecto, menciona González (2001): “Las actividades realizadas en el tiempo de ocio deben ayudar al adolescente a proponerse y conseguir unas metas que le motiven y, lográndolas, le permita sentirse bien” (p. 21). De ahí la importancia de las alternativas como la AFD, que brindan un espacio de sana convivencia, un tiempo de descanso y alivio mental que ayudan a los individuos a afrontar de mejor manera las frustraciones y la resolución de problemas y conflictos, aportando, así, una forma de encauzar los intereses personales que

reafirman su autonomía.

Además, la AFD contribuye a la generación de hábitos saludables en quienes la practican, tales como “el aprovechamiento del tiempo libre, la disciplina y la dedicación” (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 2017, p. 3), promoviendo entre sus ejercicios la integración social y la recreación, elementos necesarios para el correcto desempeño dentro del juego, pero que se extrapolan a nivel de las relaciones y la convivencia social, generando cambios positivos en los procesos de reinserción (González, 2001; Carballeda, 2012).

Cabe mencionar que entre los entrevistados se repetía constantemente la idea de que el rugby les ayudaba a tener la mente ocupada, y, por tanto, a alejarlos de los vicios y los problemas. En este sentido, los datos recopilados en la presente investigación han permitido constatar que, para los jóvenes del colectivo CPR, la actividad deportiva del rugby constituye, efectivamente, una forma de ocupar el tiempo libre con actividades saludables, y de interiorizar los aprendizajes del deporte para aplicarlos en sus relaciones sociales cotidianas.

Conclusiones

En conclusión, el presente estudio resalta la relevancia del rugby en el proceso de reinserción social de jóvenes en situación de riesgo, vinculados a contextos de pandillas, dentro del marco del Colectivo Calle, Paz y Respeto. La práctica del rugby no solo facilita la mitigación de conflictos y la regulación de comportamientos violentos, sino que también promueve valores fundamentales como la disciplina, el respeto y el compromiso. Estos hallazgos, respaldados por correlaciones significativas identificadas en las categorías de Actividad Física y Deportiva, Reinserción Social e Identidad, subrayan la importancia de concebir, implementar y respaldar iniciativas orientadas a proporcionar soluciones efectivas y sostenibles para la reinserción social de

jóvenes en situaciones análogas.

El estudio enfatiza en la importancia de apoyar iniciativas que brinden oportunidades de desarrollo y crecimiento personal a jóvenes en contextos similares, promoviendo la responsabilidad compartida entre la sociedad civil y el Estado para garantizar un acceso equitativo a estas oportunidades. La cooperación entre ambos actores asegurará un acceso equitativo a oportunidades de desarrollo y crecimiento personal para todos los jóvenes, sin importar su contexto social. Además, este enfoque colaborativo posee gran potencia para impulsar la construcción de una red de respaldo sólida y sostenible que permita a los jóvenes en situación de riesgo transformar sus vidas de manera positiva y perdurable.

A partir de los resultados obtenidos en este estudio sobre la reinserción social de jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de la Actividad Física y Deportiva, específicamente en el rugby, se proponen las siguientes recomendaciones y orientaciones prácticas: Fomentar investigaciones adicionales en esta temática para expandir el conocimiento y la comprensión de las mejores prácticas del campo deportivo para la reinserción social; promover programas de capacitación para profesionales y voluntarios que trabajen con jóvenes en riesgo, asegurando que puedan llevar a cabo su labor de manera efectiva y contribuir a su desarrollo integral.

Asimismo, se debe desarrollar materiales y recursos de alta calidad relacionados con la práctica deportiva y las actividades físicas como herramientas para facilitar el trabajo de los profesionales y mejorar el proceso de reinserción social; así como explorar estrategias alternativas para compensar los posibles desafíos que puedan surgir en el proceso de reinserción, como la adaptación de los jóvenes a nuevos entornos y la promoción de actividades complementarias que refuercen el compromiso con la práctica deportiva y el desarrollo personal.

La efectividad de estas iniciativas dependerá de la colaboración conjunta y efectiva entre la académica, la sociedad, el

gobierno y otros actores relevantes, asegurando un cambio positivo y perdurable para los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Referencias bibliográficas

- Arranz, M. (2016). *El rugby como herramienta de intervención en trabajo social* [Tesis de pregrado, Universidad de Valladolid]. <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19406>
- Beltrán, J. A. (2018). *Sistematización de la experiencia de los jóvenes de la pandilla los Carramanes de la comuna 14 en el marco de la iniciativa "Pazificándonos" en el municipio de Bucaramanga* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Javeriana]. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.37017>
- Brotherton, D. C., y Gude, R. (2018). *Inclusión social desde abajo: Las pandillas callejeras y sus posibles efectos en la reducción de la tasa de homicidios en el Ecuador*. Banco Interamericano de Desarrollo. <http://dx.doi.org/10.18235/0001057>
- Cabrini, M., y Mateo, J. J. (2015). *Prohibido gritar: El valor del deporte en la educación*. Ediciones Turpial.
- Calderón, R. (2018). Violence and social exclusion in urban contexts in Central America. In J. Erin, M. Gottsbacher y J. De Boer (Eds.), *Social Theories in Urban Violence in the Global South* (pp. 99-120). Routledge.
- Carballeda, A. J. (2012). *La intervención en lo social: Exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales*. Paidós.
- Castro, L. K., García, C. H., y López, R. E. (2020). Exclusión social, inclusión política y autoestima de jóvenes en pobreza, Monterrey, México. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(1), 38-50. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i1.31309>
- Cerbino, M., y Barrios, L. (Eds.) (2008). *Otras naciones: Jóvenes, transnacionalismo y exclusión*. FLACSO, Sede Ecuador.
- Chachapoya, F. P. (2020). *El rugby en Ecuador: entre el elitismo y la inclusión social* [Tesis de pregrado, Universidad Central del Ecuador]. <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/22136>
- Claros, G., y López, G. (2018). *El rugby como dispositivo de intervención social en contextos vulnerables. Un estudio de caso* [Tesis de pregrado, Universidad de San Buenaventura Colombia]. <https://bibliotecadigital.usb.edu.co/entities/publication/971d46cf-6804-4ac9-bd72-bda834528e80>
- Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (01 de marzo de 2017). El deporte, fundamental para la reinserción social. *Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte*. <http://bit.ly/3WfOCRZ>
- Cruz, J. M., y Carranza, M. (2006). Pandillas y políticas públicas: El caso de El Salvador. En J. Moro (Ed.), *Juventudes, Violencia y Exclusión: Desafíos para las políticas públicas* (pp. 133-176). MagnaTerra Editores.
- Curbelo, N. (2004). Las expresiones culturales como agentes de cambio en grupos juveniles violentos. <https://studylib.es/doc/5631122/las-expresiones-culturales-como-agentes-de-cambio>
- Decker, S. H., y Van Winkle, B. (2008). Life in the gang: Family, friends and violence. In M. Vogel (Ed.), *Crime, inequality and the State*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003060581>
- Feixa, C., Aramayona, B., Ballesté, E., y Páez, S. (2021). Bandas dentro, bandas fuera. (des)securitización versus punitivismo de las organizaciones juveniles de calle en España, Ecuador y El Salvador. *Análisis*

- Político*, 34(102), 150-174. <https://doi.org/10.15446/anpol.v34n102.99939>
- Galeano, J. (2018). Los riesgos de la exclusión social de adolescentes y jóvenes: Documento técnico sobre los factores de riesgo que ocasionan y propician la privación de libertad en adolescentes y jóvenes. https://www.academia.edu/37227511/Los_riesgos_de_la_exclusi%C3%B3n_social_de_adolescentes_y_j%C3%B3venes
- Garbarino, J., Governale, A., y Nesi, D. (2020). Vulnerable children: Protection and social reintegration of child soldiers and youth members of gangs. *Child Abuse & Neglect*, 110, 104415. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104415>
- González, F. (2001). *Educación en el deporte: Educación en valores desde la educación física y la animación deportiva*. Editorial CCS.
- Gutiérrez, M. (2005). El deporte y la actividad física como herramientas para el desarrollo psicológico y social en la infancia y en la adolescencia. En A. Escartí, C. Pascual y M. Gutiérrez (Coords.), *Responsabilidad personal y social a través de la educación física y el deporte* (pp. 13-28). Editorial Grao.
- Hernández, D., y Recoder, A. G. (2015). *Historia de la actividad física y el deporte: Bases conceptuales. Premisas ordenadoras. Síntesis. Literatura*. Impresos Chávez de la Cruz.
- Luwangula, R. (2017). Preparing older street children for successful transition to productive adult life: The need to prioritize tailor-made skills training in Uganda. In D. Kaawa-Mafigiri y E. Walakira (Eds.), *Child Maltreatment: Contemporary Issues in Research and Policy* (Vol. 6, pp. 311-334). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-48535-5_16
- Marcó, S., y Morad, M. D. L. P. (2018). *La*
- reinserción social mediante el rugby y valores: Fundación Espartanos* [Tesis de pregrado, Universidad del Salvador]. <https://racimo.usal.edu.ar/5465/>
- Martín-Barbero, J. (1998). Jóvenes: Des-orden cultural y palimpsestos de identidad. *Oficios Terrestres*, IV(5), 64-72.
- Miranda, B. (22 de noviembre de 2018). La inédita “legalización” de las pandillas que logró reducir los asesinatos en Ecuador (y lo que pueden aprender de esto en Centroamérica y México). *BBC News Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46121247>
- Morillo, S., y Birkbeck, C. H. (2017). Conducta antisocial adolescente bajo un enfoque integrador de tres teorías criminológicas. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIII(3), 76-88. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/25131>
- Organización Internacional para las Migraciones - OIM (2019). Spotlight - En la encrucijada de las violencias: Pandillas en tiempo de globalización. OIM. <https://repository.iom.int/handle/20.500.11788/2238?show=full>
- Pérez, M. E., y Taguenca, J. A. (2018). Aproximación al proceso de reinserción de jóvenes que han vivido un proceso carcelario en los Centros de Internamiento para Adolescentes de Hidalgo. *Edähi Boletín Científico de Ciencias Sociales y Humanidades del ICSHu*, 7(13), 64-71. <https://doi.org/10.29057/icshu.v7i13.3495>
- Pontón, D., Rivera, F., y Amores, C. (2020). *El giro punitivo y la reducción del homicidio en Ecuador, 2009-2018*. Editorial IAEN.
- Ramos, I. (2014). Reseñas. Otras naciones. Jóvenes, transnacionalismo y exclusión de Mauro Cerbino y Luis

- Barrios. *ÍCONOS. Revista de Ciencias Sociales*, (35), 153-155. <https://doi.org/10.17141/iconos.35.2009.1313>
- Ríos, M. (1989). La educación física y la integración social. *Apunts: Educació Física i Esports*, 2(16-17), 119-123. <https://raco.cat/index.php/ApuntsEFD/article/view/382546>
- Rodgers, D., y Baird, A. (2016). Entender a las pandillas de América Latina: Una revisión de la literatura. *Estudios Socio-Jurídicos*, 18(1), 13-53. <https://doi.org/10.12804/esj18.01.2016.01>
- Tirado-Espín, A., Cuesta, U., Martínez-Martínez, L., Ramos-Gil, Y., y Almeida-Galárraga, D. (2022). News frames in the media and social networks: Prejudices and stereotypes towards immigrants in Spain. In J. L. Reis, M. K. Peter, R. Cayolla y Z. Bogdanović (Eds.), *Marketing and Smart Technologies* (pp. 363-373). Springer, Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-16-9272-7_30
- Torres, A. (2006). Pandillas y naciones en Ecuador: Diagnóstico de situación. *Boletín Ciudad Segura*, (3), 4-9. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/2452>
- Torres-Tellez, J., y Montero, A. (2022). Delincuencia juvenil en España: Un análisis empírico tras la crisis económica de 2008. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(1), 20-32. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i1.37667>
- Villamón, M., y Brousse, M. (2002). El judo como contenido de la educación física escolar. En J. L. Castarlenas y J. P. Molina (Coords.), *El judo en la educación física escolar: Unidades didácticas* (pp. 11-28). Editorial Hispano Europea.
- Yokotani, K., y Tamura, K. (2017). The effect of a social reintegration (parole) program on drug-related prison inmates in Japan: A 4-year prospective study. *Asian Journal of Criminology*, 12(2), 127-141. <https://doi.org/10.1007/s11417-016-9235-4>